

УДК 7.74

ТЕРІЛЕРДІҢ КИІМ ӨНДІРІСІНДЕГІ ОРНЫ

**ОСПАНОВА АҚЖИБЕК ДАРИБОЗОВНА
БАЙМЕН БАТУХАН АБДИКЕРИМУЛЫ**

Орталық Азия инновациялық университеті
Шығармашылық факультетінің оқытушылары,
Шымкент, Қазақстан

***Аннотация.** В статье описаны свойства сыромятной кожи, необходимые для технологии обработки шкур, представлены виды кожи. Хотя технологии и массовое производство сделали ремесло редким искусством, интерес к его возрождению растет. Искусство обработки кожи-это не просто мастерство, а проявление духовного богатства, культурного наследия. Сохранение и передача этого вида искусства будущим поколениям-одна из важнейших задач, стоящих перед каждым обществом.*

***Ключевые слова:** кожа, шкура животных, выделка, физиология кожи*

***Key words:** polymer, artificial leather, pressed leather*

Былғары – өте керемет материал, өзі берік, икемге көнгіш, сыртқы түрі де сан-қилы болып келеді. Қазақстан жерінде тері өңдеп, былғары жасау ежелгі замандардан бастап, қолға алынды. Көшпенділер бұл материалды кеңінен пайдаланған, олардың өмірін былғары бұйымдарсыз елестету қиын, Теріден киім-кешек, аяқ киім, сауыт-сайман, қару-жарак, музыкалық аспаптар, ыдыс, су мен ашыған сүт өнімдерін құятын торсық жасаған.

Адам баласы теріні алдымен күннің көзіне кептіріп алып, содан кейін өз кәдесіне жаратуды үйренді. Уақыт өте келе, тері өңдеудің қарапайым әдісін, яғни оның бетіне май жағып, иі қанғанша уқалап, былғары алуды меңгерді.

Тері өңдеу кәсібі бір-бірте жетілдіріліп, күрделене түсті. Адам ірі қараның да, ұсақ малдың да, шошқа мен түз тағыларының да, тіпті жылан, кесіртке, балықтың да терісін илеуді үйреніп алды. Былғарыны киім мен аяқ киім өндірісінде пайдалану үшін жануарлардың шикі терісін өңдеу технологиясын талдау қажет. Ол үшін бізге шикі терінің құрамына тоқтап өтейік.

Терінің физиологиялық және химиялық құрамы.

Тері қалыңдығы, жыртылуға төзімділігі, созылғыштығы, сондай-ақ су, тұз, май және ақуыз мөлшері бойынша топографиялық аймақтарға бөлінеді. Бұл аймақтар - мал денесінің нақты бөліктеріне сәйкес келетін, қасиеттер жиынтығымен ерекшеленетін тері бөліктері.[1]

Негізгі аймақтар (жылқыдан басқа)-Бас, мойын, жонарқа, қол терісі және табан.

Жылқы терісі

Алдыңғы жақ терісі және сауыр терісі болып бөлінеді.

Жонарқа (чепрак) — терінің ең құнды бөлігі: құрылымы тығыз, қалыңдығы жоғары, ақуыз мөлшері көбірек. Қол және мойын бөліктерін бөліп алу операциясы чепрактау деп аталады.

Мойын терісі — бас пен жонарқа арасындағы алдыңғы бөлік; тығыздығы төмендеу, қыртыстары жиірек кездеседі.

Қол терісі — бүйір жақ бөліктер; өзені борпылдақтау, қалыңдығы салыстырмалы түрде төмен.

Табандар — аяқ тұстарын жауып тұратын шеткі бөліктер; жұқа, борпылдақ, тығыздығы төмен.

Құйымшақ және сирақ тұстары қосымша бөліктер ретінде қарастырылады; өзен тығыздығы төмен және беріктігі аз.

Жылқы сауыр терісіндегі ең қалың әрі тығыз жер шпигель деп аталады.

Терінің құрылысы (гистологиялық қабаттар)

Терінің тіндік құрылысын гистология зерттейді. Микроскопиялық деңгейде мал терісі үш негізгі қабаттан тұрады:

Қыртыс (эпидермис) — жұқа үстіңгі қабат; дайындау операцияларында жойылады.

Өзең (дерма) — былғарыға айналатын негізгі қабат; коллаген, эластин және ретикула талшықтарынан тұрады. Емізікше және торлы қабаттарға бөлінеді.

Тері асты клетчаткасы (шел қабаты) — борпылдақ құрылымды, май мен қан тамырлары көп; өңдеу барысында алынып тасталады.

Жүнді жабын біркелкі емес: қылшық (ұзын, қатты) және мамық (қысқа, нәзік) түктерден тұрады. Қылшық өзеңде тереңірек орналасады.

Терінің химиялық құрамы

Тері негізінен су, минералды тұздар, май және ақуыздардан тұрады:

1. Тері құрамындағы судың үлесі.

Жаңа сойылған, консервіленбеген «жас теріде» су мөлшері әдетте 65–70%. Бұл көрсеткіш малдың жынысына, жасына және түріне байланысты өзгереді.

2. Тері құрамындағы Минералды тұздар үлесі.

Орташа мөлшері 1–1,5%. Эпидермисте көбірек (~2%), шел қабатында аздау (~0,5%) болады.

3. Тері құрамындағы май.

Май мөлшері малдың түріне, жасына, жынысына және қоректенуіне тәуелді. Әсіресе шошқа мен қой терісінде көп болып, 30%-ға дейін жетуі мүмкін.

Алтай қойы жүн және ет бағытындағы биязы жүнді қой тұқымы, Алтайда өсіріліп шығарылған. [1]

Былғары мал терілерін химиялық және механикалық әдістермен өңдеу арқылы алынатын материал. Одан аяқ киім, сырт киім, галантерея, техникалық бұйымдар жасалады.

Былғары астары - әр түрлі қалыңдықты, тығыздықты болады, сондықтан алдымен созылуға беріктігін, созылғыштығын және салмағын анықтайды.

Бағыттауыш түктер - ең жуан, ұзын, серпімді, сирек өскен, басқа жүндерге қарағанда ұшы шығып тұрады. Олардың боялуы айтарлықтай бір түсті, түкті жабындағы бағыттауыш түктердің саны 1 см² 10-15 да- надан келеді.

Бағалы шикізат деп - аң аулау арқылы алынған жабайы аңдардың өңделмеген терілері.

Бұлғын - ең әдемі және бағалы тері береді, сондықтан ол «үлбір патшасы» деп танылған.

Дерма (грек. гиегта тері) кориум, кутис, тері омыртқалы жануарлар мен адам терісінің эпидермисінің астындағы терінің дәнекер тканінің бір бөлімі.

Далалық елтірі - құйрықты қой тұқымдарының қозысының терісі, ауданы 400 см² аз, түкті жабынының ұзындығы 5см.

Елтірі туғаннан кейін 23 күн ішінде сойылған қозы терісі.

Ешкі терісі - өте құнды шикізат, одан сафиян, шегірен сияқты сапалы былғары бұйымдар жасайды. Әсіресе, жас ешкінің терісі, былғарылық шикізат ретінде өте жоғары бағаланады. Одан әйелдер және ерлер жеңіл аяқ киіміне арналған өте әсем былғары «шевро» дайындайды. Ешкі терісінің қыртыс қабаты, тері қалыңдығының 2-3% құрайды.

Жасанды тері кәдімгі тері орнына қолданатын полимер материалдар. Олар құрамына қарай резиналы, талшықты, жұқа қабатты және беті қапталған мата қолданылуына қарай аяқ киімдік, галантереялық, техникалық болып бөлінеді. Жасанды тері жасауда негізгі шикізат каучук, полихлорвинил, нитроцеллюлоза, казеин, полиамидтер жұқа қабат түзгіш заттар.[2]

Жасанды үлбір - тоқыма ілмек тоқу және негізмдеу тәсілімен алынған грунт және түкті жіптері бар тоқыма бұйымдарды атайды.

Жасанды үлбірлерді шығару тәсілдеріне қарай үш түрге бөледі: маталы үлбір, тоқыма үлбірі және негізмделген үлбір.

Кряж - қалыңдығы, биіктігі, жібектігі, бояуы, өлшемі белгілі бір географиялық аймақта ауланған, белгілі бір түрдегі түбітті тері үшін сипатты бұл сапа белгілерінің жиынытығы.

Қылшық - жуан әрі ұзын және бағыттаушы жүндерге қарағанда жиі өскен.

Қаракөл елтірісі және елтірі шикізаты - Қаракөл өмірі үш күндік таза тұқымды қаракөл қойының қозыларының терілері. Қаракөл түкті жабынының өзіне тән пішін, жібектігі және жылтырлығымен ерекшеленеді.

Қыртыс - терінің түкті жабыны астында жатқан үстіңгі қабаты.

Мәліш елтірісі - қойдың жылбысқы және түсік терісінің ауданы 300 см, көп созылған кездегі мойнының шашының ұзындығы 2см аспауы тиіс.

Мәліш елтірісі күйрықты қойлардың қозысынан алынады. Бақа қой тұқымдастарынан ерекшелігі ең жақсы қасиеттерге ие, және күйрығының жоқтығы. Қаракөл елтірісінен түкті жабынының аздығымен, муарлы суретінің анық еместігінен, күйрық орнына доға тәрізді жиектерінің болуымен ерекшеленеді.

Мамық түктер - аса жұқа және қысқа, әрдайым қатты бұйраланған. Олар негізінен түктің негізгі көлемінің көпшілігін құрайды, сонымен қатар жартылай фабрикаттың эстетикалық және пайдалану қасиетіне әсер етеді.

Мүйізді ірі қара малдың терісі - шикізаттың майда және ірі топта-рына кіреді. Майда шикізатқа жататындар: өлі туған, сүт еметін және отқа, көкке, шөпке ілінген бұзау терілері.

Елтірісі - қылшық жүнді тұқымдастарының қозыларының терісі, өлшемі

400 см және түкті жабынының созылған кездегі күйі 5 см аса-тын тері. Далалық елтірісінің ерекшелігі мойнының жуан болуы және күйрығының жоқтығы.

Өзең - терінің негізгі қабаты, ол коллагенді, эластинді және ретику-лин талшықтарының күрделі шиеленісуінен құралған.

Тері - жануарлар денесінің сыртқы қабаты. Ол организмді сыртқы орта әсерінен қорғайды және сонымен қатар, денедегі зат алмасу, сыртқа шығару, жылу реттеу процессіне қатысады.

Түйе терісі - Түйе терісінің құрылымы бастау болып келеді.

Ерекшеліктері-мойын терісінің қалыңдығы біркелкі емес,түкқалташалары теріде тереңдей орналасқан, өркештің орны дүмпііп тұрады.Теңіз аңдарының үлбірлі терілері - үлбір бұйымдарын жасауға жарамды, белгілі бір жастағы теңіз мысығының, итбалық және нерп терілерін атайды. Терінің қалыңдығы - былғарының неге жарайтынын және 100 шар-шы метр былғары шығару үшін қанша шикізат кететінін анықтайды. Терінің жамбасынан мойнына дейін (ұзына бойына) және жон арқасының етегіне дейін (көлденеңінен) кішіреюін тартылуы (ширау, жиырылуы) деп атайды. Терінің ауданы оның пішімділік қасиеттерін анықтайды. Ауданы 20 дм дейінгі шикізат өңдеу тиімсіз деп саналады.

Үлбір шикізаты - түкті қабаты жақсы дамыған кейбір үй жануарларының өңделмеген терілері (қаракөл, қоян, құлын, елтірі және бұзау терілері). [2]

Өлі туған бұзау терісінің салмағы есепке алынбайды, терісі үлбір жасауға жарамайды. Терісінің ауданы - 40-50 дм, күйымшақ тұсындағы терінің қалыңдығы - 1,2-1,4 мм, қыртыс қабаты қалыңдау, галантереялық былғары жасауға қолданылады.

Өгізше терісі - Жаңа сойылған мал терісінің салмағы - 13-17 кг аралығында, ауданы - 200-270 дм, сауыр терісінің қалыңдығы - 3-4 мм. Мойын терісі қалыңдау, сүт сызықтары теріде, былғарыда анық байқалады. Өгізше терісі аяқ киімнің жоғарғы бетіне арналған былғары, ұлтарактық және юфть былғарысын дайындауға қолданылады.

Еметін бұзау терісінің - салмағы есепке алынбайды, жынысына қарай бөлінбейді. Бұзауларды сою көктем мен жаздың басында жүреді, терілері тұздай құрғату арқылы консервіленеді.

Тана терісі - Жаңа сойылған кездегі салмағы 10- 13 кг дейін. Жақсы күтімде болған малдың 5-7 айлығында, ал кәдімгі жағдайда бағылған малдың 1-1,5 жасында терісі осындай салмаққа жетеді. Ауданы - 120- 250 дм, қалыңдығы 2,5-3 мм, кейде 4 мм дейін болады.

Тайынша терісі Жаңа сойылған мал терісінің салмағы 17 кг-нан жоғары. Салмағына байланысты сиыр терісі жеңіл (17-25 кг) және ауыр (25кг жоғары) болып екіге бөлінеді. Сауыр терісінің қалыңдығы - 3,5-5 мм, қол терісініңкі - 2-2,5 мм, ауданы - 300-570 дм², тұрқы 1,75-2,2 м аралығында болады.

Тері құрылымы біркелкілеу, аяқ киімнің жоғарғы жағы үшін былғары дайындауда юфть, ұлтан, ұлтарак, ер-тұрмандық, техникалық және иленбеген шикі қайыс шығаруда қолданылады.

Бұқа терісі - Жаңа сойылған мал терісінің салмағы 17 кг жоғары. Салмағына қарай бұқа терісін жеңіл (17-25 кг) және ауыр (25 кг жоғары) деп бөледі. Бұқа терісінің салмағы кейде 60 кг дейін жетеді немесе одан да асып кетеді. Ауданы - 550-600 дм, тері қалыңдығы біркелкі емес, сауыр терісінің қалыңдығы - 4,0-4,5 мм, мойын терісінің қалыңдығы - 4-6 мм және одан да жоғары. Терісінен ұлтандық, иленбеген қайыс, техникалық былғары дайындалады, ал жеңіл теріден ұлтарактық былғары шығарылады.

Сиыр терісі Жаңа сойылған мал терісінің салмағы 13кг жоғары.

Салмағына байланысты сиыр терісін жеңіл (13-17кг) орташа (17-25 кг) және ауыр (25 кг жоғары) деп бөледі. Ауданы - 200-450 дм, қалыңдығы: жеңіл салмақтысыныкі - 2,5-4 мм, орташасыныкі - 3-4,5 мм, ауырыныкі - 3,5-5 мм. [3]

Шошқа терісі - Шошқа терісі басқа төрт түлік малдың терісінен өзгешелеу. Шошқа қылы (түгі) нашар дамыған, қыртысы қалың, ол өзең қалыңдығының 2-5% құрайды. Шошқа терісі ауданына байланысты майда (30-70 дм), орташа (70-120 дм), ірі (120-дм артық) болып бөлінеді. Шошқаның бөксе терісі ауданы бойынша шағын (30-50дм) және ірі (50 дм^ жоғары) болып бөлінеді.

Рептилий терілері - қолтырауын, бақа және жылан - галантереялық былғарыларды шығаруда өндіріледі.

Қолтырауын терісі

Жылан терісі

Былғарыдан жасалатын бұйымдарына терілердің түрлерінен таңдау жасау және оларды ұтымды қолдану ең маңызды, сондықтан материалдардың қасиеттерін, құрылысын, олардың ассортиментін және сапасын терең оқып білу қажет.

Тігін өнеркәсібінің технологиялық үдерісінің ерекшелігін, сәнді ескере отырып, тігін бұйымдарына арналған былғары материалдарды дұрыс таңдау, оның сапасының жоғарылауының маңызды шарты болып табылады. Ойткені кәзіргі заманауи дизайн талабына сай, былғарыдан тек сырт киім емес, сондай-ақ белдікті киім мен койлектерде трендке айналуда. Сол себепті, суретші-модельер, құрастырушы және технолог былғары материалдарымен жұмыс істегенде, оның қасиеттерін біліп қана қоймай, тағы да киімде нақты сыртқы түрінің әсеріне жету үшін және киген кезде қолайлылықты қамтамасыз ететін, нақты берілген қасиеттермен киімді дайындауда қолданылуын білу қажет. Киімге таңдалған материалдарды өңдегенде, бұйымды дайындау кезінде материал қасиетінің өзгеруін және осы өзгерісті бұйымның нақты пішінін немесе силуэтін жасауда қолдануды терең білу қажет. Тігін бұйымдарын жасау үдерісі суреттен немесе эскизден басталып, бұйым лекалдарын құрастыруға және тігу технологиясын дайындауға дейін көптеген күрделі жолдардан өтеді. Сондықтан киімнің үлгісінің эскизін дайындағанда материалдардың эстетикалық қасиеті, сән бағытымен дұрыс таңдалып қана қоймай, нақты киім силуэтін жасауды қамтамасыз ететін қасиеттерімен, киімді құрастырудың қазіргі уақыттағы дайындау технологиясының мүмкіншіліктеріне өте көп әсер етеді.

Қорыта келе, Қазақ халқына мал шаруашылығымен айналысқандықтан, тері мен былғары өңдеу де маңызды деп айту керек. Былғарыдан аяқ киім, белбеу, қамшы, ат әбзелдері секілді күнделікті өмірде қолданылатын заттар жасалған. Теріден жасалған бұйымдар әдемі ою-өрнектермен безендіріліп, ұлттық нақышқа ие болған.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Б. Р. Рысқұлова Тігін өндірісінің материалтануы: Жоғары оқу орнының студенттеріне арналған оқулық / Б. Р. Рысқұлова, А. Ж. Құтжанова, Э. С. Масанова, Ж. Ш. Маханова. - Алматы: 320 б.
2. Справочник кожевника (сырье и материалы)/ под ред. Проф. К. М. Зурабяна. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. - 384 с.
3. Страхов И. П., Шестакова И. С., Куциди Д. А. Под ред. Проф. И. П. Страхова. Химия и технология кожи и меха. Учебник для вузов, 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Легпромбытиздат, 1985. - 496 с.
4. <https://www.bugin.kz/20072-bylgary-kurteshe-dgane-sandi-obrazdar>